

СИНТЕЗ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЖОПЕРАЦИОННЫМИ ЗАДЕЛАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИЕЙ

Пигнастый О.М.

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

В докладе представлен синтез оптимального управления межоперационными заделами поточной линии [1]. Определено состояние межоперационных заделов $[\chi]_0(t, S) \in G_0$ поточной линии в течение промежутка времени $t \in [0, T_d]$ для позиций технологического маршрута $S \in [0, S_d]$ при оптимальном управлении производительностью оборудования $Y(t, S) \in G_Y$, доставляющем при цене управления $\omega_{Y_1}(t, S)$, $\omega_{Y_0}(t, S)$ минимум функционалу

$$\int_0^{T_d} \int_0^{S_d} (Y_1(t, S) \cdot \omega_{Y_1}(t, S) + Y_0(t, S) \cdot \omega_{Y_0}(t, S)) dS dt \rightarrow \min,$$

характеризующему затраты ресурсов на управление при

дифференциальных связях $\frac{\partial [\chi]_0(t, S)}{\partial t} = -\frac{\partial Y_1(t, S)}{\partial S} - Y_0(t, S)$,

ограничениях на фазовые переменные $0 \leq [\chi]_0(t, S) \leq [\chi]_{0G}(S)$,

ограничениях на управление $0 \leq Y(t, S) \leq [\chi]_{1G}$, $Y(t, S) = \int_0^S Y_0(t, \zeta) d\zeta + Y_1(t, S)$,

начальных условиях $[\chi]_0(0, S) = [\chi]_{00}(S)$,

и конечном состоянии межоперационных заделов $[\chi]_0(T_d, S) = [\chi]_{0T_d}(S)$

Рис. Представление поточной линии как распределенной системы

1. Пигнастый О. М. Задача оптимального оперативного управления макропараметрами производственной системы с массовым выпуском продукции / О. М. Пигнастый // Доповіді Національної академії наук України. - Київ: Видавничий дім "Академпериодика". - 2006. - №5 - С. 79-85